

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Osmia, une revue d'hyménoptérologie

Ces dernières années, notre journal *Osmia* a beaucoup évolué : nouvelle formule, nouveau site internet dédié, référencement dans les bases de données internationales, reconnaissance des actes nomenclaturaux... Mais c'est une autre évolution qui est au cœur de ce numéro : l'ouverture de la revue à tous les hyménoptères. Alors que les publications d'*Osmia* concernaient historiquement les seules abeilles sauvages, leur écologie, leur taxonomie et leurs interactions avec leur milieu de vie, nous avons fait le pari, au sein du comité éditorial, d'ouvrir notre journal à tous les hyménoptères. Et ce pari semble avoir fonctionné ! En effet, dans ce neuvième volume, nous avons le plaisir d'accueillir cinq articles relatifs aux hyménoptères non Anthophila. Tout d'abord, on compte trois articles sur les Formicidae, incluant la description d'une nouvelle espèce de fourmi en Sibérie centrale : *Tetramorium sibiricum* SEIFERT, 2021. Nous avons également le plaisir de vous présenter la liste des Gasteruptiidae de Malte accompagnée, là encore, de la description d'une nouvelle espèce, *Gasteruption tanyakronum* VAN ACHTERBERG, 2021. Enfin, les Psenidae sont également à l'honneur avec la mention d'une nouvelle espèce pour la France, *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951), dans la réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu.

Ce n'est pas pour autant que nous en oublions nos chères abeilles et celles-ci sont plus que jamais à l'honneur dans nos pages. Vous découvrirez ainsi une nouvelle espèce d'*Ammobates* d'Afrique subsaharienne : *Ammobates (Ammobates) roggeveldi* KUHLMANN, 2021. Deux espèces sont pour la première fois mentionnées en Italie : *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 et *Dasygaster crassicornis* FRIESE, 1896. Une espèce d'abeille coucou, *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917, est citée pour la première fois en France. Enfin, nous proposons une mise à jour des connaissances sur l'abeille exotique *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, en France et en Europe.

À bien des égards, ce numéro est donc particulièrement riche et fourni, mêlant des articles en français et en anglais, portant sur les abeilles ou sur d'autres hyménoptères. Avec comme toujours la même ambition portée par l'équipe bénévole : proposer des publications rigoureuses, gratuites et accessibles à tous et toutes que l'on soit scientifiques, naturalistes ou simplement curieux.

GESLIN, B. (2021). Editorial: *Osmia*, Journal of Hymenopterology. *Osmia*, 9: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.edito>

Published 24 December 2021

<http://zoobank.org/465A4217-2D8F-4608-9788-F6165B40B308>

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

Osmia, Journal of Hymenopterology

For the past few years, our journal *Osmia* has experienced major changes: new layout, new dedicated website, indexing in international databases, recognition of nomenclatural acts... But another novelty is in the core of this issue: the opening of the journal to all Hymenoptera. While publications of *Osmia* were historically focused on wild bees, their ecology, taxonomy and interaction with their environment, the editorial board decided to open our journal for publication relative to all Hymenoptera. And our decision seems to have paid off! In this ninth volume, we are pleased to welcome five articles relating to non-Anthophila Hymenoptera. First, we present here three articles on Formicidae, including the description of a new ant species from Central Siberia: *Tetramorium sibiricum* SEIFERT, 2021. We are also pleased to present a list of Gasteruptiidae from Malta, again with the description of a new species, *Gasteruption tanyakronum* VAN ACHTERBERG, 2021. Finally, an item about Psenidae mentions a new species for France, *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951), in the "Lac de Grand-Lieu" natural reserve.

Of course, this evolution does not imply that we have forgotten our lovely bees which are more than ever in the spotlight of our pages. You will thus discover a new species of *Ammobates* from sub-Saharan Africa: *Ammobates (Ammobates) roggeveldi* KUHLMANN, 2021. Two species are mentioned for the first time in Italy: *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 and *Dasygaster crassicornis* FRIESE, 1896. A species of cuckoo bee, *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917, is mentioned for the first time in France. Finally, we propose an update on the knowledge of the exotic bee *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, in France and Europe.

In many ways, this issue is therefore particularly rich with articles both in French and English, about bees or other Hymenoptera. As always, the ambition of our volunteer team is to offer rigorous publications that are free and accessible to everyone, whether you define yourself as a scientist, a naturalist or simply curious.

Cover • Couverture

Megachile sculpturalis ♀

July • juillet 2016

Le Collet-de-Dèze, Lozère, France

Photo F. VASSEN